

El uso de emblemas protectores falsos en combate: perfidia y crímenes de guerra

Andrés Miguel COSIALLS UBACH

Como en otras ocasiones he afirmado, en el núcleo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) se encuentra el principio de distinción, que exige a las partes en conflicto diferenciar en todo momento entre combatientes y civiles, entre objetivos militares y bienes protegidos. Esta distinción se apoya no solo en el comportamiento de los actores beligerantes, sino también en un sistema de signos reconocidos internacionalmente, destinados a señalar situaciones de protección especial.

Los emblemas de la Cruz Roja, la Media Luna Roja o el Cristal Rojo, junto con la bandera blanca de parlamento, son expresiones codificadas de esta protección. Su uso indebido, particularmente cuando se utiliza para inducir a error al adversario, constituye un acto de perfidia, es decir, una traición calculada que destruye la confianza que permite la operatividad del DIH. Esta práctica no solo vulnera normas convencionales, sino que —cuando produce muerte o lesiones— puede ser constitutiva de crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La noción de perfidia está definida con claridad en el artículo 37 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1977. Según este precepto, se considera perfidia todo acto “que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.” A modo ejemplificativo, el artículo menciona entre los actos prohibidos simular la intención de rendirse, fingir una incapacidad médica o utilizar indebidamente los emblemas de protección, tales como la cruz roja o la bandera de parlamento (*Protocol Additional to*

the Geneva Conventions, art. 37.1). Esta prohibición no tiene solo carácter convencional. La práctica estatal generalizada, recogida en la obra monumental de HENCKAERTS y DOSWALD-BECK sobre el DIH consuetudinario, confirma que la prohibición de la perfidia ha adquirido naturaleza de norma consuetudinaria aplicable a todo tipo de conflictos armados, incluidos los no internacionales (Henckaerts y Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Regla 65).

La razón de esta proscripción es evidente. La perfidia mina la base de confianza mínima sobre la que descansa la aplicabilidad del DIH. Si los combatientes no pueden confiar en que una ambulancia marcada con el emblema de la cruz roja está efectivamente desarmada, o que una bandera blanca implica un deseo genuino de negociar, entonces los mecanismos de protección previstos para los heridos, los prisioneros o los civiles pierden eficacia.

Esta erosión de la confianza se convierte rápidamente en una espiral de *brutalización* del conflicto,

en la que todas las partes asumen una lógica de sospecha preventiva como estrategia de supervivencia operativa. El deterioro del crédito mutuo en el valor de los emblemas genera un cambio cualitativo en la conducta bélica: donde antes el signo de protección funcionaba como garantía jurídica *ex ante* de inmunidad, ahora se percibe como un riesgo táctico latente. Esta transformación del signo en amenaza impulsa a los combatientes a operar bajo un principio de presunción de falsedad, por el cual todo signo de neutralidad o protección es considerado potencialmente simulado hasta que se demuestre lo contrario. Tal inversión de la lógica humanitaria pervierte por completo la finalidad de los emblemas y convierte el teatro de operaciones en un espacio donde la desconfianza se impone incluso sobre las obligaciones jurídicas expresas.

Esta sospecha preventiva no solo desactiva los mecanismos normativos de protección; también produce una mutación cultural en la conducta militar, que transita desde una ética del enfrentamiento reglado hacia una praxis de hostilidad indiscriminada. En contextos

Ambulancia marcada con el emblema de la Cruz Roja, símbolo universal de protección bajo el Derecho Internacional Humanitario. Su uso indebido con fines militares constituye un acto de perfidia y puede ser calificado como crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Fuente: Wikipedia.

prolongados de conflicto, donde la perfidia se convierte en una herramienta repetida por actores armados no estatales o por unidades irregulares sin mando centralizado, los ejércitos regulares tienden a adoptar posturas defensivas cada vez más amplias, que incluyen el endurecimiento de las reglas de enfrentamiento, la negativa sistemática a reconocer banderas de parlamento y la omisión deliberada de evacuaciones médicas ante el temor de emboscadas. Así, el principio de humanidad —núcleo ontológico del DIH— queda desplazado por una lógica instrumental que solo reconoce como legítimo aquello que es verificable bajo fuego.

En este contexto, los márgenes para la protección humanitaria se estrechan dramáticamente. Las misiones de socorro encuentran crecientes obstáculos para operar sobre el terreno, y el propio personal humanitario deviene objetivo por asociación o sospecha. La imposibilidad de distinguir entre auténtico y simulado convierte a los agentes humanitarios en actores vulnerables, no ya por sus actos, sino por la deslegitimación funcional del símbolo que los identifica. Además, en entornos donde la perfidia ha sido frecuente, las comunidades locales comienzan también a desconfiar de los portadores de emblemas, dificultando aún más la acción humanitaria de proximidad. La brutalización no es, por tanto, únicamente un fenómeno militar; es una deriva estructural del conflicto que disuelve el sistema de garantías que el DIH había articulado como límite mínimo al sufrimiento humano.

La perfidia se distingue, por tanto, del engaño lícito o estratagema, que forma parte del arte militar aceptado. El engaño que no apela a normas jurídicas o emblemas protectores —como camuflaje, desinformación o maniobras simuladas— se considera permitido por el DIH. Lo que convierte a un acto en perfidia no es el engaño en sí, sino el hecho de invocar deliberadamente el derecho humanitario como instrumento de manipulación del adversario. El *Manual de San Remo sobre el Derecho Internacio-*

Instalación de Médicos Sin Fronteras en Chad, ejemplo de la protección que otorgan los emblemas humanitarios bajo el Derecho Internacional Humanitario. Su uso indebido, como instrumento de perfidia, vulnera gravemente las normas internacionales y pone en riesgo la acción humanitaria.

Foto: Wikipedia.

nal aplicable a los conflictos armados en el mar, por ejemplo, establece claramente esta distinción: el uso de banderas enemigas como engaño está permitido hasta el momento del ataque, pero el uso de emblemas del CICR con fines ofensivos es siempre ilegal (San Remo Manual, 1995, párr. 110). Asimismo, no simular la condición de buques hospitales, embarcaciones costeras de salvamento u otros medios de transporte sanitarios; naves que cumplen misiones humanitarias; naves de pasajeros que transportan pasajeros civiles; naves protegidas por el pabellón de las Naciones Unidas; naves provistas de salvoconducto en virtud de un acuerdo previo entre las partes, incluidas las naves de cartel; o, naves que participan en el transporte de bienes culturales bajo protección especial.

La dimensión penal de este comportamiento aparece recogida en el artículo 8.2.b.vii del Estatuto de Roma, que califica como crimen de guerra el “[u]tilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves.”

Esta tipificación penal exige un elemento de resultado (daño físico o letal), pero consolida la idea de que la manipulación jurídica del DIH en contextos tácticos constituye una grave infracción punible a nivel internacional (*Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 8.2.b.vii).

Desde el punto de vista empírico, los conflictos del siglo XXI han mostrado diversos ejemplos del uso abusivo de emblemas. En Siria, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y diversas ONG documentaron el uso de ambulancias marcadas con el emblema del CICR para realizar traslados de munición por parte de grupos armados no estatales (Human Rights Watch, *Syria: War Crimes in Aleppo*, 2016). En Yemen, un informe del Grupo de Expertos Internacionales y Regionales denunció la utilización de banderas blancas para aproximarse a posiciones saudíes, en operaciones que acabaron en emboscadas (UN Human Rights Council, *Report on Yemen*, A/HRC/42/17). También se han planteado situaciones confusas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde se ha acusado a ambas partes de utilizar marcas tácticas falsas o símbolos humanitarios para eludir el fuego enemigo, aunque

sin pruebas concluyentes judicialmente verificadas.

Este tipo de prácticas tiene consecuencias que van más allá del plano estrictamente jurídico. La proliferación del uso de emblemas falsos o simulados tiende a deslegitimar la acción humanitaria en el terreno. Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras han denunciado que, tras episodios de perfidia, aumenta el riesgo de ser blanco deliberado de ataques, incluso cuando sus vehículos o instalaciones están debidamente señalizados. El principio de neutralidad—uno de los pilares de la acción humanitaria— queda así comprometido por los propios actores que, instrumentalizando los emblemas, convierten la protección en una herramienta de guerra.

Desde la perspectiva de la planificación operativa, los ejércitos modernos deben integrar el principio de prohibición de la perfidia como parte de su doctrina de combate. Ello implica la formación rigurosa del personal militar en los signos y emblemas reconocidos por el DIH,

la existencia de manuales operativos que regulen el uso de emblemas médicos y de parlamento, y la imposición de sanciones disciplinarias o penales en caso de infracción. En la práctica, muchas fuerzas armadas ya incorporan estas previsiones, como demuestra el *Manual de Derecho de los Conflictos Armados* del Reino Unido (UK MoD, *The Manual of the Law of Armed Conflict*, 2004, sec. 5.9 y ss.), que advierte expresamente sobre la ilicitud de toda utilización ofensiva de emblemas protectores.

La perfidia a través del uso fraudulento de emblemas protectores no solo constituye una infracción grave del DIH, sino que mina el andamiaje normativo y simbólico sobre el que se construye la protección humanitaria en los conflictos armados. Es una forma insidiosa de violencia jurídica que, al manipular los significantes de la neutralidad y la humanidad, erosiona la legitimidad misma del derecho de los conflictos armados. Su prevención requiere tanto un compromiso jurídico firme como una cultura operativa respetuosa con los principios que hacen posible una

guerra con límites.

REFERENCIAS

- **COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.** *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949.* ICRC, 1977.
- **CORTE PENAL INTERNACIONAL.** *Elements of Crimes.* ICC, 2011.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asamblea de Estados Parte, 1998.
- **HENCKAERTS, Jean-Marie, y DOSWALD-BECK, Louise.** *Customary International Humanitarian Law.* Vol. I, Cambridge University Press, 2005.
- **HUMAN RIGHTS WATCH.** *Syria: War Crimes in Aleppo.* HRW, 2016.
- **UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL.** *Report of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen.* A/HRC/42/17, 2019.
- **UNITED KINGDOM MINISTRY OF DEFENCE.** *The Manual of the Law of Armed Conflict.* Oxford UP, 2004.
- San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. ICRC, 1995.

Giovanni Domenico Tiepolo, "La construcción del caballo de Troya" (1773–1774).

El episodio mitológico del caballo de madera es uno de los ejemplos más antiguos de perfidia: una estratagema que, simulando un gesto de rendición y ofrenda religiosa, ocultaba una acción ofensiva letal. Este engaño violaba los principios de buena fe en la guerra, anticipando lo que el Derecho Internacional Humanitario contemporáneo prohíbe expresamente como perfidia. Foto: Wikipedia.